

1
2
3
4
5
6

[0:00:00.0] IH-O-D

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-O-D.m4a (Sprache: German (de) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

[0:00:01.0] Martin Jobst: Vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Kurz vorab, ich untersuche in meiner Masterarbeit, wie allgemeine Aufgaben in der Instandhaltung, alles rund um Dokumentation, Informationssuche, Abstimmung besser digital unterstützt werden kann. Mich interessiert dein konkreter Alltag, nicht theoretische Ideallösungen, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Das Gespräch wird mit deiner Einwilligung, die wir vorher unterschrieben haben, aufgezeichnet und vertraulich ausgewertet und dann in meiner Masterarbeit baue ich die Expertenaussagen von dir auf. (.) Zur ersten Frage einmal kurz vorab, bitte beschreib dich mal ganz kurz, wer du bist, was du machst, was deine Rolle ist und vielleicht auch, welcher so ein typischer Arbeitsalltag bei dir standardmäßig aussieht. (.)

[0:01:05.0] IH-O-D: Also hallo, ich bin der [Name]. Zu meiner Person, ich bin [alter] Jahre alt, gelernt habe ich bei der [Firma] in [Standort]. War dann nach der Ausbildung als Mechatroniker für Automatisierungstechnik in der Instandhaltung tätig, als Instandhalter Elektrik und bin seit [Jahr] in der Steuerungstechnik involviert. Wir Produzieren bei uns am Standort Cockpits für die Marke [Automarke] und [Automarke]. Meine Hauptthemen sind Betreuung von verschiedenen Systemen, die Automatisierungstechnik betreffen. (..) Hauptaufgaben sind sehr vielreich. Es geht um Anlagenbetreuung bis Störbehebung bis Anlagenoptimierung. Ich würde oft sagen auch in Richtung Anlagen, ja, teilweise kleinere Anlagen mit in Betrieb nehmen, wo es darum geht, Prozesse zu verbessern, wie neue Systeme zu integrieren, also zu integrieren, wie zum Beispiel Kamerasysteme, um das mit Fremdfirmen aufzubauen. (.) und, ja, zur Vielseitigkeit ist äußerst vielseitig. Es geht von Cybersecurity bis zu normalen Instandhaltungselektrikerarbeiten über, ja, sagen wir es mal, allgemeine PC-Arbeiten und auch Office-Tätigkeiten, wo natürlich dann viel Pflege und Dokumentation notwendig ist. (..)

[0:02:28.0] Martin Jobst: Jetzt haben Sie ja viel beschrieben. Es hat jetzt sehr geklungen, dass Sie, dass Sie sehr, sehr viel, oder dass du sehr, sehr viel an der Anlage draußen vor Ort bist und vor allem, nennen wir es mal, (...) wertschöpfende Instandhaltungstätigkeiten übernimmst. In meiner Arbeit geht es eher um die allgemeinen Tätigkeiten. Wie würdest du so circa das Verhältnis zwischen Wertschöpfen wirklich an der Anlage draußen und diesen allgemeinen Aufgaben beschreiben? Allgemein meine ich quasi Aufgaben, irgendwas dokumentieren, (..) Gruppenrunden, Meetings, alles, was nicht direkt wertschöpfend... (.)

[0:03:02.0] IH-O-D: Also wertschöpfend würde ich jetzt in dem

Fall so einstufen. Wertschöpfend ist dann meine Arbeit, wenn die Anlage eine gute Ausbringung hat. Das bedeutet eine gute Anlagenverfügbarkeit.

7 [0:03:15.0] Martin Jobst: Genau.

8 [0:03:16.0] IH-O-D: Die wertschöpfende Arbeit beginnt eigentlich dann im vornherein schon, wenn ich sage, ich nehme eine Anlage verhältnismäßig gut in Betrieb und läuft dann. Und die wertschöpfende Arbeit ist natürlich dann auch, desto schneller Anlage nach einer Störung wieder in Betrieb genommen wird, desto wertschöpfender ist meine Arbeit. Hat aber natürlich auch die wertschöpfende Arbeit dadurch, dass es im Vordergrund schon läuft, damit zu tun, dass auch da die Datenpflege schon beginnt, was jetzt deinen Punkt betrifft. Und egal, ob es jetzt um Störungen geht, Dokumentation oder, ja, fortlaufende Prozesse, ist der Dokumentationsaufwand bei mir teilweise schon sehr extrem hoch. Und ich denke, dass ich, was eine einzelne Anlage an Dokumentation betrifft, oft mehrere Stunden verbringe. Und wenn ich das gegenüber stelle, was eine Anlage Störungszeit kostet und Dokumentationsaufwand, denke ich, dass wir bei 50-50 liegen.

9 [0:04:14.0] Martin Jobst: Also circa 50-50, was du wertschöpfend an der Anlage wirklich arbeitest und was du im Büro, dann im Backoffice, im Hintergrund...

10 [0:04:30.0] IH-O-D: Genau, während die Anlage eigentlich läuft und trotzdem wertschöpfend im Hintergrund arbeiten musst, dass die Anlage weiterhin am Stand bleibt.

11 [0:04:40.0] Martin Jobst: Wenn wir jetzt mal auf diese 50% allgemeinen Hintergrundarbeiten eingehen wollen, was würdest du sagen, nimmt hier wirklich explizit, wenn du vielleicht zwei oder drei explizite Tätigkeiten nennen kannst, was nimmt am meisten Zeit in Anspruch?

12 [0:04:47.0] IH-O-D: Also am meisten der Dokumentationsaufwand, also eigentlich müssen wir es untergliedern in Dokumentationsaufwand, bevor die Anlage am SMPWir übergeben wird. Das heißt, ja, bei uns jetzt hat eben, in unserem Fall als Steuerungstechnik hinten, sind in dem Fall alle IP-Adressen richtig, ist alles richtig installiert, ist alles konform. Das ist erstmal der Hauptdokumentationsaufwand im Vordergrund und danach geht's eigentlich los, ähm, je nachdem wie es auch von die Führungskräfte verlangt wird, was soll die Anlage liefern für feste Messwerte, SAP, sollen Messpunkte installiert werden, die ans SAP Stückzahlen schicken und das muss überwacht werden, (.) Störauswertungen auswerten und und und, das sind halt lauter so Sachen, wo äh, gängige Prozesse ist, die Anlagen verbessert und zur Fehlerbehebung beisteuert, ist aber, aus meiner Sicht der Dokumentationsaufwand, weil es nebenbei läuft und nicht an der Anlage.

13 [0:05:41.0] Martin Jobst: Also kann man das auch alles

..UK 5.3 Steigerung der Anlagen

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschi

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutze

..UK 1.2 Dokumentations-, Inform

zusammenfassen, du machst ganz viele Schnittstellenarbeiten, du versuchst die ganzen Schnittstellen richtig zusammenzubringen, um dann den Input gut auszuwerten und später deshalb irgendwelche Folgesysteme...

14 [0:05:52.0] IH-O-D: Genau, viele Daten, also ich würde mal aus Datenaufbereitung deklarieren, weil in dem Fall werden von verschiedenen Stellen wie SAP, werden Daten angefragt, die werden von uns aufbereitet oder dementsprechend von Gruppenleitern werden Daten angefragt, wie Stückzahlen, Störauswertung, (.) Meistern mit, Störungen, die dann danach behoben werden sollen, also ich würde es aus Datenaufbereitung deklarieren.

15 [0:06:20.0] Martin Jobst: Sehr gut. (.) Jetzt hast du ja gesagt, dass du in den anderen 50% an der Anlage bist, was, was passiert konkret, bevor du wirklich an der Anlage gehen kannst und, und da irgendwas richten kannst, irgendwas programmieren kannst, irgendwas einrichten kannst und was passiert danach? Also kannst du mal da vielleicht so einen Ablauf...

16 [0:06:35.0] IH-O-D: Also den normalen Ablauf würde ich jetzt in der Instandhaltung beschreiben, dass generell nachdem, dass der Anlagenführer seine Tätigkeiten ausgeschöpft hat, die Instandhaltung informiert, in dem Fall Instandhaltung Elektrik. Und wenn die Instandhaltung Elektrik oder Mechanik erkennt, dass es doch Richtung Steuerungstechnik geht, uns als Team involviert und wir dann den Fehler genauer versuchen einzukreisen, beziehungsweise zu lokalisieren, und dementsprechend den Fehler dann zu beheben oder die nötigen Schritte einzuleiten, um dementsprechende Stellen zu informieren, die bei der Störung unterstützen können, um die Anlage möglichst schnell wieder in Produktion zu bringen, um den Stillstand zu reduzieren.

17 [0:07:20.0] Martin Jobst: Musst du, musst du dich da vorbereiten drauf oder gehst du, gehst du erstmal blind, blind hin, weil du, weil du ja gar nicht weißt, um was das geht, oder gibt's da irgendwas, was du davor manchmal tun musst?

18 [0:07:29.0] IH-O-D: Eine kurze Vorbereitung läuft bei uns eigentlich über Remote, das heißt, wir schalten uns, je nachdem wo wir gerade natürlich sind, auf die Anlage drauf, versuchen uns kurz telefonisch mit den Instandhalter, ein Bild zu machen, um eventuell gleich die Wege zu kürzen, um eventuell PC, Messgerät oder sonstige Sachen gleich mitzunehmen, um das schon mal auszuschließen. (..) Danach heißt, an die Anlage gehen, kurze Rücksprache mit Anlagenführer, Zustand der Anlage, wo ist die Anlage stehen geblieben, einfach als kurzes Beispiel, welcher Prozessabschnitt ist gerade an der Anlage völlig oder ist abgebrochen worden, dann kurze Rücksprache mit dem Instandhalter, was ist schon getan, was wurde schon gemacht, und auf das auf, aufgebaut, wird dann unsere Störanalyse

..UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfügbarkeit

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätsgewinn

weitergeführt, das heißt dann Programmanalyse, wenn noch nicht erfolgt, ja, und halt dementsprechend, wenn Programmanalyse oder unsere Erfahrungswerte nicht reichen für die jeweilige Störung, andere Stellen mit involvieren, um halt die Störung schnellstmöglich abzuarbeiten.

19 [0:08:40.0] Martin Jobst: Okay, zum Schluss zu der Frage, jetzt, du hast die Störung wahrscheinlich behoben, die Anlage läuft wieder, was, was passiert dann danach noch?

20 [0:08:47.0] IH-O-D: Danach passiert, in den meisten Fällen, je nachdem wie lang das eine Störung dauert, dauert eine kurze Rückmeldung erstmal an den Vorarbeiter, dass die Anlage wieder funktioniert, (.) Testen der Anlage, also weiterhin vor Ort bleiben, einen betreuten Anlauf nenne ich es mal so, die Anlage wieder in sicheren Zustand bringen, und danach gilt es eigentlich, je nachdem wie lang die Sache gedauert hat, gewisse Minutenanzahl, 30 Minuten ist Meister informierend, ab einer Stunde, denke ich, ist der Gruppenleiter informierend, und dann natürlich erst die zuständigen Stellen informieren, damit halt die Produktionslinie wieder anläuft, weil meistens ist es ja so, dass die Produktionslinien ineinander greifen, das bedeutet, dass die Bereiche sich gegenseitig dann informieren müssen, dass es jetzt wieder losgeht mit der Produktion, um halt möglichst die Stillstandszeit klein zu halten. Und angehend an den ganzen Prozess beginnt natürlich die Hauptarbeit dann erstmal für uns, das heißt Analyse, warum, weshalb, (..) kann der Fehler wiederkommen, haben wir das schon mal gehabt, und dann geht es in die tiefere Analyse, um was halt dann eigentlich auch wieder Richtung Büroarbeit geht und nicht an der Anlage.

21 [0:10:01.0] Martin Jobst: Jetzt speziell auf das, du hast gesagt, informieren, die ganzen Schnittstellen informieren, wie läuft sowas typischerweise bei euch ab?

22 [0:10:06.0] IH-O-D: Typischerweise läuft das eigentlich ab, je nachdem, ich nenne es ein konkretes Beispiel, ich habe an einer spezifischen Anlageerstörung weiß, (.) wer die Anlage programmiert hat, ist die Anlage aktuell erst übergeben worden von der Firma XY, dann versuche ich natürlich als erster den zuständigen Programmierer zu erreichen, davor wird natürlich geprüft, ist er zum Beispiel eine Programmänderung reingekommen an den, an den, an gewissen Datum X, (.) und auf das auch wird der Programmierer informiert, um da möglichst schnell einen Weg zu finden, (.) ob der Fehler eventuell in der Richtung liegt, und ja genau, so läuft es eigentlich generell.

23 [0:10:46.0] Martin Jobst: Wie informierst du den, per Telefon, per E-Mail?

24 [0:10:48.0] IH-O-D: Da sind Kontakte bei uns hinterlegt, jeder Programmierer, der unsere Anlagen hierin programmiert hat, da sind die normalen Kontakte hinterlegt, und ansonsten wird eine Service-Hotline gewählt, und wir haben die Möglichkeit

auch über ein Portal die Programmierer freizuschalten, die halt dann online auf die Anlagen auch mit zugreifen können und damit unterstützen können.

25 [0:11:07.0] Martin Jobst: Okay, super, passt, vielen Dank. Dann gehen wir mal zur zweiten Frage, oder zum zweiten Themengebiet. (..) Wenn Sie an einen ganz normalen Arbeitstag denken, welche Aufgaben außerhalb der direkten Arbeit an der Anlage fallen regelmäßig an? Also wir haben jetzt schon ganz viel gehört, was so rund um Störungen, Stördokumentation ist, aber wenn wir jetzt einmal weg von den Anlagen gehen, was ist so dein Daily Doing? (..) Wenn man jetzt vielleicht an Schulungen oder sowas denkt, was musst du da alles tun, wenn jetzt an der Anlage nicht spezifisch anfällt, sondern was so in dem ganzen Backoffice ist, damit du überhaupt ready für den Tag bist, was gibt es da alles so?

26 [0:11:49.0] IH-O-D: Ja, in dem Fall up-to-date bleiben, wenn neue Systeme rauskommen, sich um Schulungen bemühen, (..) schauen, was kann ich für meine Weiterbildung tun. (..) Bei uns in Schulungssysteme schauen, welche Schulungen könnten interessant sein für die Zukunft, weil wir haben ja auch immer wieder Standardswechsel, wo man dann halt überprüfen muss, ist man da eventuell hinten dran, sollte man da eventuell was tun, wenn man Luft hat. (..) ja, was unabhängig von den Anlagen oft läuft, sind kleine Versuche, aber ist auch nicht komplett unabhängig von den Anlagen, weil es ist ja immer eigentlich, dreht sich ja bei uns alles um die Produktion und Produktion ist gleich die Anlage. Also sind wir da eigentlich schon von unserer Arbeit, wenn wir nicht außerhalb irgendwie auf Schulungen sind, schon sehr an unsere Anlagen gebunden, was natürlich auch zu erwähnen ist, wir fahren einen Austausch mit anderen Steuerungstechnikern, (..) um Erfahrungen auszutauschen, das heißt, wir sprechen uns da ab, die ähnliche Derivate fahren, ob die eventuell Probleme oder Störungen anders erlösen, beziehungsweise versuchen uns halt auch arbeiten, gegenseitig ein bisschen abzunehmen, indem dass sie sich in gewissen Sachen mehr erarbeiten und uns die Information geben und natürlich auch gegenseitig.

27 [0:13:06.0] Martin Jobst: Wie schaut der Erfahrungsaustausch aus?

28 [0:13:07.0] IH-O-D: Das läuft vierteljährlich ab. Wir fahren vierteljährlich, entweder kommen die Kollegen zu uns, um unseren Standort zu begutachten, das heißt, wir machen oft, also wenn wir neue Anlagen haben, neue Anlagenführungen, sprechen uns ab, haben eine Themenliste, wo wir Themen einschreiben, die wir über ein Quartal gesammelt haben, wo eventuell interessant sind, um Rücksprache zu halten, um Erfahrungswerte auszutauschen und dann treffen wir uns immer für ein paar Stunden, vierteljährlich, um da Erfahrungswerte auszutauschen. Das würde jetzt halt auch deklarieren aus außerhalb, was nicht mit den Anlagen zu tun hat. Aber ins Geheim geht es trotzdem um unsere Anlagen. (..)

..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch Schu

..UK 1.3 Koordinations- und Besprechungs

- 29 [0:13:51.0] Martin Jobst: Okay. (..) Jetzt haben wir einiges gehört, was davon, um das kurz zu clustern, was davon passiert täglich und wöchentlich? Also gut, den Erfahrungsaustausch haben wir schon gehört, der passiert eher vierteljährlich, aber gibt es nämlich Aufgaben, die wirklich täglich passieren oder im wöchentlichen Zyklus, was du da vielleicht kurz nennen könntest? (.)
- 30 [0:14:07.0] IH-O-D: Was außerhalb von den Anlagen passiert?
- 31 [0:14:08.0] Martin Jobst: Ja, rein um allgemeine Tätigkeiten.
- 32 [0:14:12.0] IH-O-D: Allgemeine Tätigkeiten, ja, in dem Fall ist es halt Datenpflege. Wenn jetzt, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil...
- 33 [0:14:21.0] Martin Jobst: Also bei täglich sind wir jetzt, oder? Täglich?
- 34 [0:14:22.0] IH-O-D: Tägliche Datenpflege, ja. Morgenrunde in dem Fall, weil Störungen durchdiskutiert werden, wo dann auch wieder Aufgaben an uns abgesplittet werden, um in dem Fall halt die Störungen auch richtig abarbeiten zu können und dass halt auch nichts runterfällt hinten. Da gibt es dann gewisse Themenschwerpunkte in der Morgenrunde, sei es IT, sei es Instandhaltung, Elektrik, Mechanik und in dem Fall werden dann die Aufgaben verteilt, gesammelt und abgearbeitet.
- 35 [0:14:57.0] Martin Jobst: Da sitzen quasi, ich muss mir das vorstellen, da sitzen alle Instandhalter, sitzen in einem Raum physisch, also auch physisch vor Ort und sitzen alle Instandhalter in einem Raum.
- 36 [0:15:03.0] IH-O-D: In dem Fall ist, Treffpunkt in der Instandhaltung. Und da wird eine Morgenrunde einberufen, wo alle Instandhalter, Elektrik, Mechanik und Werkzeugbau auf Ort sind und Störungstechnik, werden die Störungen von den letzten 24 Stunden gemonitort (.) und anschließend Aufgaben abgehakt oder abgearbeitet.
- 37 [0:15:25.0] Martin Jobst: Was muss man sich zeitlich circa vorstellen? Was dauert das roundabout?
- 38 [0:15:30.0] IH-O-D: Zwischen 15 und 45 Minuten. Je nachdem, welche Störungen das angefahren sind oder was.
- 39 [0:15:35.0] Martin Jobst: Wie viele Leute sitzen da typischerweise in dem Termin? Was muss man sich da vorstellen? Seid ihr zu 5, seid ihr zu 15?
- 40 [0:15:42.0] IH-O-D: Ich würde zwischen 5 und 15 sagen, je nachdem, wie die Schichtbesetzung ist.
- 41 [0:15:45.0] Martin Jobst: Okay, 5 bis 15 Personen. (.) Betreffen alle Themen, alle Personen, die in diesem Raum sitzen oder

..UK 1.3 Koordinations- und Besprechungs

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender

gibt es da manche Gewerke, die eher dann selten zu Wort kommen, weil es nicht so ihr Themengebiet ist?

42 [0:15:55.0] IH-O-D: Nein, das definitiv nicht. Also, es ist wirklich so, dass viele auch dann auch keine Themen mitkriegen und halt dementsprechend nicht zum Zug kommen in der Runde, aber deswegen trotzdem informiert sind, würde ich sagen.

43 [0:16:05.0] Martin Jobst: Dann haben wir täglich, haben wir irgendwas wöchentlich? Hast du irgendwelche wöchentlichen Regeltermine, wo immer wieder stattfinden?

44 [0:16:15.0] IH-O-D: Das auf jeden Fall, ja. Das sind viele Termine, sei es Cyber Security Termine, neue, ja, ich nenne es mal Software oder neue Anwendungstermine, wo man halt dementsprechend Schulungen auch wieder bekommt. (..) Ja, Rücksprachen für Neuanläufe, wo man täglich rund an Abnehmerunden, da ist einiges dabei.

..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch

45 [0:16:30.0] Martin Jobst: Also viele Abstimmungen und viele Schulungen sind. Was hast du circa in der Woche an Stunden, kann man das irgendwie so grob sagen?

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-werts

46 [0:16:41.0] IH-O-D: Also, wenn ich alle Termine wahrnehmen würde, würde ich bestimmt auch auf 10 bis 15 Stunden kommen in der Woche.

47 [0:16:49.0] Martin Jobst: Okay, aber du sagst quasi, höre ich jetzt raus, du musst von dir aus schon einige Termine absagen, weil es erstens zeitlich nicht geht oder zweitens du sonst zu viel?

..UK 1.3 Koordinations- und Br

48 [0:16:56.0] IH-O-D: Ja, ich wäge es ab, in wie viel bringen wir die Termine, beziehungsweise viele Termine, wo halt eine Stunde oder zwei Stunden dauern, versuchen wir jetzt halt bei uns auch öfters mal reinzugehen, zu fragen, habt ihr Themen für uns? Das heißt, wir versuchen den Termin, der eigentlich zwei Stunden dauert und effektiv für uns maximal Informationen vor zwei, drei Minuten dabei sind, gleich das im Vordergrund abzugreifen, um uns mehr Zeit für die wichtigen Themen zu schaffen. (..)

..UK 5.4 Entlastung und Mitarl

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kap

..UK 2.4 Koordinations- und K

..UK 4.1 Wahrgenommener Nu

49 [0:17:23.0] Martin Jobst: Super, das ist gleich eine gute Überleitung auch für die nächste Frage. Die nächste Frage würde heißen, welche dieser Aufgaben kostet sie gefühlt und verhältnismäßig viel Zeit zum Verhältnis zu dem, was dabei überkommt? Du hast jetzt quasi gerade schon gesagt, ihr habt oft zwei Stunden Termine, wo dann aber euch vielleicht eine Viertelstunde betreffen. Hast du da vielleicht mehr Beispiele oder kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen?

..UK 5.4 Entlastung und Mitarl

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-werts

50 [0:17:46.0] IH-O-D: Ja, also da würde ich explizit auf die Anlaufunden eingehen, weil das ist bei uns ein großes Thema, weil wir halt viele Neuanlagen bekommen haben. Das kann

man sich so vorstellen, es kommt eine neue Anlage rein und es wird ein Termin von den jeweiligen Planern eingestellt. Und in den Termin sitzen dann Anlagenhersteller, sämtliche Programmierer von Kamerasystemen, Mechaniker, Konstrukteure und, und, und, Planer, weitere Planerinstandhaltung. Und der Termin ist zwar sehr informativ aufgebaut, um natürlich den Fortschritt der Anlage voranzubringen, das heißt, es werden sämtliche Stellen abgestimmt, wie was muss mechanisch verändert werden, was muss elektrisch noch integriert werden, welche Programmänderung muss noch angepasst werden, ist aber für den Kern der Leute, der in den Terminen sitzt, nicht zu 100% interessant und bringt die Leute auch nicht zu 100% weiter, die nicht vollumfänglich in das Projekt integriert sind. Also, das heißt, für uns als Steuerungstechnik, wie gerade schon geschildert, brechen wir oft dann an oder fragen im Vordergrund aus, ob in den Terminen eventuell Themen für uns anfallen oder ob es was zum Diskutieren gibt, dann bitte im Nachgang auch. Und so versuchen wir, dass ein bisschen wertschöpfender auszurichten.

51 [0:18:56.0] Martin Jobst: Da kann ich weiter zusammenfassen und sagen, es sind oft 2-Stunden-Termine, wo effektiv dich 10 Minuten betreffen, vielleicht eine Viertelstunde. Und für dich ist es einfach hilfreich, wenn du wirklich nur diese Viertelstunde dabei wärst.

52 [0:19:07.0] IH-O-D: Genau, aber da musst du auch untergliedern, weil was mich betrifft und was informativ ist, ist natürlich auch wieder was anderes. Wenn mich 5 Minuten was betrifft, ist es ja Aufgabe für mich, was ich organisieren muss. Aber um allein über die Anlage zu informiert zu sein, ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Kann man sich aber auch den Nachgang beschaffen, ist aus meiner Sicht aber nicht hundertprozentig notwendig, jedes Mal up-to-date zu sein, welche mechanischen Umbauten um sind oder welche Änderungen oder sonstige Sachen. Das ist aus Steuerungstechnik der Sicht eigentlich nicht jedes Mal interessant. Da reicht es warscheinlich auch, wenn man sich alle 6-8 Wochen ein Update holt, welche größeren Änderungen anfallen.

53 [0:19:37.0] Martin Jobst: Also bist du in den Termin quasi 20% aktiv, den Rest eher als passiver Zuhörer warst, aber trotzdem auch Benefits für dich hat, weil du halt sowas zur Anlage und so weiter lernst.

54 [0:19:50.0] IH-O-D: Genau.

55 [0:19:52.0] Martin Jobst: Okay, das kann man sich dann einteilen, wie man zeitlich dabei ist. (..) Gibt es dann irgendwelche Aufgaben, wenn du an deine allgemeine Tätigkeiten denkst, wo du denkst, oh, das müsste viel schneller gehen, das kostet sehr, sehr viel Zeit, da könnte man sich irgendwie Zeit sparen? (.)

..UK 2.2 Systemfragm

..UK 2.4 Koordinations

..UK 5.1 Zeitersparnis

..UK 4.3 Technologies

..UK 4.1 Wahrgenomm

..UK 4.2 Nutzungsbari

..UK 2.1 Systemkompli

..UK 1.2 Dokumentatio

..UK 5.4 Entlastung ur

..UK 1.1 Zeitanteil nich

56

[0:20:07.0] IH-O-D: Ja, in dem Fall explizite Richtlinien, was das eigene Unternehmen betrifft, viele Systeme, die ineinander verschachtelt sind, Systeme, die auf Systeme kommen, und hausgemachte Probleme in dem Fall versuchen, eigene Systeme zu bringen, ohne ein größeres Feedback einzuverlangen und dann in dem Fall manche Systeme einfach komplizierter zu machen, als vorher eigentlich schon waren. (.) In dem Fall würde ich das so beschreiben, ja. (...)

57

[0:20:46.0] Martin Jobst: Was ist dabei, Ich habe ein bisschen rausgehört, da gibt es ein paar Punkte, wo sehr mühsam für dich sind. Was sind da besonders frustrierende oder mühsame Punkte, wo du oft gegen irgendwelche Mauern läufst und das auch oft mal wiederholen musst und du denkst, boah, warum geht da nichts vorwärts?

58

[0:21:00.0] IH-O-D: Ja, das ist, ja, ein klares Beispiel wäre zum Beispiel ein Rollenrechte-Programm, wo wir haben, wo es sehr, sehr mühsam ist, wo Rechte umgezogen werden, wo eigentlich auch unsere tägliche Arbeit daran hängt, wo dann teilweise das Portal aus unerklärlichen Gründen wieder nicht funktioniert, wo dann halt wieder ein Ticket-Programm drauf greift und das Ticket-Programm ebenfalls sehr schwierig ist, da jemanden schnell und effektiv an die Strippe zu kriegen. Das heißt, jedem ist hier oft in einem Problem, was, wenn ich die richtige Ansprechperson hätte, wahrscheinlich in Minuten gelöst werde, also gelöst werden könnte, mehrere Tage oder Stunden, damit das Ticket oder das jeweilige an die richtige Person weitergeleitet wird und ist halt, ja, das nimmt halt explizit sehr viel Arbeit ein, (.) wo eigentlich, ja, die Wertschöpfung darunter eigentlich prozentual nicht im Gleichgewicht steht.

59

[0:21:57.0] Martin Jobst: Also, sagst du quasi, einen richtigen Ansprechpartner hättest, die richtige Schnittstelle könnte auf 10 Minuten erledigt sein und du musst aber so über mehrere Tage täglich hinterherlaufen, sehr frustrierend und kostet sehr viel Zeit und in der Zeit hast du die Freigabe auch nicht, wie ich rausgehört habe und kannst quasi auch deine Arbeit nicht in dem Bereich ausführen.

60

[0:22:14.0] IH-O-D: Genau, kannst du die Arbeit nicht weiterführen, musst du das wieder hinten anstellen, musst dich wieder auf andere Themen konzentrieren und musst, wenn nach mehreren Tagen da erst wieder Rückmeldung kommt, dich erstmal wieder einarbeiten, wo war ich da jetzt gerade, weil es ist ja auch nicht so, dass man das dann gleich wieder alles parat hat, was man da schon sich an Informationen erarbeitet hat, also das ist oft sehr mühsam.

61

[0:22:35.0] Martin Jobst: Jetzt hast du eigentlich auch gleich die nächste Frage gut beantwortet, ich lese bloß kurz einmal nochmal vor, dass wir auch darauf eingehen. Beschreiben Sie mir bitte eine Situation aus den letzten Wochen, bei der sich eine Aufgabe länger aufgehalten hat, als eigentlich wesentlich nötig wäre. (.) Kann man vermutlich das Beispiel nehmen?

- 62 [0:22:49.0] IH-O-D: In dem Fall würde ich da gleich das Ticketprozess, Aufgabe, richtig zu routen an die richtige Gruppe.
- 63 [0:22:57.0] Martin Jobst: Und ich höre auch raus, das ist jetzt nicht bloß was, was du einmal hast, sondern das passiert lausend immer, immer wieder.
- 64 [0:23:01.0] IH-O-D: Mehrfach, weil wir sind ja auch in der Steuerungstechnik, sagen wir mal so, wir sind ja auch nicht, was die Systeme angeht, allwissend. Wir sind ja auch sehr abhängig von Tickets und das ist dann schon sehr ärgerlich, dass das teilweise lange dauert.
- 65 [0:23:15.0] Martin Jobst: musst du da auch selbstständig manchmal nachgehen, um eine Antwort zu erhalten oder ist das dann eigentlich, kommen die auf dich zu?
- 66 [0:23:22.0] IH-O-D: Ja, definitiv. Also es ist ab und zu so, wenn das Ticket falsch geroutet wird, läuft es ins Nirvana, nenne ich es mal so. (.) Dann muss das Ticket wieder neu aufgegeben werden, wieder manuell nachgeschärft werden mit Prioritäten hoch bis critical, um dann die richtigen Stellen zu erreichen. (.) Das bedeutet auch wieder mehrfacher Chat mit Chatbots, die erstmal im Vordergrund stehen, bevor man eigentlich, ich nenne es mal eine menschliche Person an die Strippe kriegt, um dann in der Hoffnung das Ticket richtig zu routen. (.)
- 67 [0:24:01.0] Martin Jobst: Sehr gut, vielen Dank. Zur nächsten Frage, an welchen Stellen müssen Sie heute Informationen aus verschiedenen Quellen und Systemen manuell zusammensuchen oder zusammenführen? Gibt es da irgendwas, dass du mehrere Systeme nutzen musst, an mehrere Schnittstellen gehen musst, um dir irgendwas zusammenzusuchen oder gibt es ein Portal, wo alles in einem steht?
- 68 [0:24:22.0] IH-O-D: Nein, das ist bei uns nicht so, wenn ich zum Beispiel, ich beziehe es mal auf eine Anlage, eine Störung oder ein Produktproblem mit einer Anlage habe und merke, dass irgendwelche Messwerte aus dem Ruder laufen. Gucke ich erst in den einen System nach, welche Messwerte passen nicht? (.) Dann wird im anderen System überprüft, sind die Daten von dem Produkt überhaupt richtig angekommen? Und dann wird weiterhin an der Anlage gesucht, in einem weiteren anderen System, das halt die Anlagenprogrammierung betrifft. Warum sind die Messwerte falsch geschickt worden? Warum sind sie gar nicht geschickt worden? Also es ist oft greifen mehrere Systeme ineinander, damit man überhaupt zu einer Lösung kommt, beziehungsweise den Ursprung des Problems findet.
- 69 [0:25:09.0] Martin Jobst: Du hast anfangs einmal gesagt, dass du dann die Störungen danach dokumentierst. Nutzt du das dann auch wieder viel rückwirkend, wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Vergangenheit dann irgendeine Störung hattest, wo

du sagst, hey, das haben wir schon mal gehabt, gibt es da irgendwelche Systeme, wo du auf das Wissen zugreifst aus den Störungen? Oder gibt es da mehrere Systeme? Könntest du gleich den Prozess kurz mal?

70 [0:25:27.0] IH-O-D: Ja, also generell zur Instandhaltung, da werden Störungen dokumentiert. Das heißt, der Anlagenführer eröffnet seine Störung oder seinen Auftrag und auf das rauf schreibt sich Elektriker in dem Fall. Maßnahmen, wie hat er die Störung abgearbeitet oder ist die Störung noch offen? Je nachdem, wenn die Störung noch offen ist, wird sie weitergehend dann noch von der Instandhaltung abgearbeitet und dann auch den jeglichen Stellen zugeordnet. Das heißt, größere Umbauarbeiten, wo nicht gleich gemacht werden können, werden dann natürlich am Wochenende dann abgearbeitet. Da werden dann explizit auf diese Aufträge, Störungen geschrieben, dass die dann in der Liste eingetragen werden, dass das offene Arbeiten am Wochenende sind. (..) Zu dem Thema, was haben wir noch gehabt? Stunden buchen, ja, Stunden werden natürlich da auch gebucht.

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planung
..UK 3.2 Wissensassistenten und Fehlerhistorie

71 [0:26:17.0] Martin Jobst: Aber das ist alles quasi in einem, ja, so ein Portal, so ein Störungsportal, da wird das alles zusammengefasst?

72 [0:26:22.0] IH-O-D: Das ist ein Portal, wo quasi Stunden gebucht werden, wo dann auch wieder Rückmeldung erfolgt, wie ausgelastet die Instandhaltung ist. (..) Und in dem Fall hilft es auch als, ich nenne es mal Wissensdatenbank. Wenn wir größere Störungen haben, wo wir sagen, okay, das lohnt sich, das aufzuschreiben, weil es halt doch ein bisschen komplexer ist, wird das bei uns auf einer Webseite hinterlegt (..) und wird abgefragt mit Anwesenheit, ob alle die Störungen quasi gelesen haben oder darüber informiert sind, um halt nachhaltig, wenn so eine Störung nochmal passieren sollte, was natürlich dann nicht jeder gleich auf einmal lösen könnte, weil es halt zu komplex ist, um sich dann die Informationen aus der Wissensdatenbank zu holen, um die Störung schnell abarbeiten zu können.

..UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfügbarkeit

73 [0:27:08.0] Martin Jobst: Jetzt höre ich aber zwei Begriffe raus. Einmal diese Stördatenbank und dann die Wissensdatenbank. Ist das dasselbe Portal oder sind das unterschiedliche?

..UK 2.2 Systemfragmentierung und Datenreduzierung

74 [0:27:15.0] IH-O-D: Das sind ja so wieder zwei verschiedene Systeme. Man kann aber das Störportal auch als Wissensdatenbank nutzen.

75 [0:27:21.0] Martin Jobst: Wird aber bei euch nicht gemacht? Also wir nutzen oder ihr nutzt?

76 [0:27:26.0] IH-O-D: Explizit in der Steuerungstechnik jetzt bei uns nicht. Elektriker oder Instandhaltung selber wird das schon öfters nutzen. (..) Wir greifen eher auf unsere eigene Webseite zu, weil wir dann doch eher bei großen Störungen

dabei sind und eigentlich die kleineren Störungen jetzt nicht extra rausfüttern. (.)

77 [0:27:43.0] Martin Jobst: Wäre das eine Hilfe oder wäre es einfacher, wenn es da ein Masterprogramm geben würde, wo alles drin wäre, wo man es dann vielleicht auch schneller finden würde? Wäre das eine Hilfe?

78 [0:27:51.0] IH-O-D: Das wäre eine Hilfe, wenn das Programm schlaue genug wäre, dass ich mit einem Suchbegriff sämtliche Filter nicht setzen müsste, um halt dementsprechend Störungen, die zwar nicht so geschrieben sind, ich nenne es mal jetzt Störungen an einer Anlage XY mit Problemen bei der Ausbringung von Teilen und ohne dass ich diese expliziten Schlagwörter nehmen trotzdem auf ein Ergebnis komme, weil es ist ja doch immer schwierig, wer sucht, jeder anders. Und dadurch, dass du halt ein System hättest, wo generell eine Intelligenz hätte, wo den Sinn der Störung kapiert, dann macht es natürlich Sinn, das alles zusammenzulegen, weil mehrere Systeme sind immer gleich größere Fehlerquellen.

79 [0:28:41.0] Martin Jobst: Da höre ich jetzt einen berechtigten Frust raus, es würde dir quasi, ich fasse es mal einfach zusammen, es würde dir quasi helfen, wenn erstmal ein System alles gebündelt, aber das System müsste dann schlaue genug sein, damit du schnell mit ihm arbeiten kannst, Schlagwörter föltern, also irgendeine Intelligenz dahinter stecken, dass du dich schnell zurecht findest, weil es ja jeder Mensch ein bisschen bedingt anders dokumentiert. (..) Das würde dir in deinem Arbeitsalltag quasi sehr helfen.

80 [0:29:10.0] IH-O-D: Das würde dir definitiv helfen, ja. Um schneller eventuell alte Probleme einzugrenzen und zu schauen, haben wir sowas schon mal gehabt und in dem Fall habe ich schon mal gehabt, super, perfekt, kann ich an den Datensatz anknüpfen, habe ich noch nicht gehabt, brauche ich gar nicht länger suchen, muss ich mich selber darum kümmern, wie komme ich jetzt zu einer schnellen Lösung.

81 [0:29:29.0] Martin Jobst: Das würde dir quasi erstmal beim Schreiben einer neuen Störung helfen, weil du dich vielleicht an eine alte anknüpfen könntest. Und zeitgleich würde es aber auch helfen, wenn du eine Störung hast, damit du auf alte Störungen zugreifen kannst.

82 [0:29:39.0] IH-O-D: Genau.

83 [0:29:41.0] Martin Jobst: Also es würde dir im ganzen Prozess eigentlich überall helfen.

84 [0:29:46.0] IH-O-D: Genau, in dem Fall bei der Störbearbeitung wiederkehrend die Störung wieder aufgreifen, muss ich nicht alles wieder vor vorn schreiben oder in dem Fall halt eine neue Störung aufmachen. (..)

85 [0:29:55.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Die nächste Frage

..UK 2.2 Sy

..UK 4.2 Nu

..UK 3.4 Sy

..UK 2.1 Sys

..UK 2.4 Ko

..UK 5.3 Str

..UK 3.5 Eir

..UK 5.4 En

..UK 1.2 Do

..UK 4.1 Wa

..UK 3.1 Auf

..UK 3.2 Wi

..UK 5.2 Ve

..UK 5.1 Zei

..UK 2.3 Fe

..UK 5.1 Zei

..UK 2.2 Sy

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-
..UK 2.2 Systemfragmentierung und Date

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei

..UK 2.4 Koordinations- und Kom

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-Nutzun

..UK 4.1 Wahrgenommener Nu

..UK 1.2 Dokumentations-, Inf

..UK 2.1 Systemkomplexität un

..UK 3.5 Einfachheit und Intuit

86

ähnlich. Gibt es Aufgaben, bei denen die dieselben Informationen mehrfach eingegeben und übertragen werden müssen? Haben wir auch schon ein bisschen behandelt. Zum Beispiel, gibt es da irgendwas, wo du zuerst auf Papier und dann in ein System was eintragen musst oder ist bei euch eigentlich schon alles sehr, sehr digital? Wie seid ihr da so unterwegs?

[0:30:16.0] IH-O-D: Papier eher sehr, sehr selten. Wenn nun geht es eigentlich um Listenbefüllungen, die dann in ein System folgen. Das heißt, wenn ich Dokumentationen vor Anlagen habe, schreibe ich IP-Listen in eine Liste rein, die danach in andere Systeme mit übertragen werden. Aber eigentlich läuft in dem Fall alles so 99% digital.

87

[0:30:38.0] Martin Jobst: Also musst du quasi manchmal schon doppelte Buchhaltung machen? (.)

88

[0:30:44.0] IH-O-D: Ja, doppelte und dreifache Buchhaltung.

89

[0:30:48.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Dann gehen wir zum nächsten Block ein. Welche digitalen Werkzeuge und Systeme nutzen Sie heute für Ihre Aufgaben außerhalb des direkten Anlagen, der direkten Anlagenarbeiten? Also, wir haben einige Beispiele ja schon, schon genannt. Kannst du vielleicht nochmal, nochmal kurz die Überbegriffe zusammenfassen, was es so für Systeme gibt, was du nutzt?

90

[0:31:07.0] IH-O-D: Na gut, in dem Fall waren so die ganzen Office-Programme, die ich jetzt halt nicht mit Anlagen verknüpfe, die mit einer gewissen Intelligenz schon versehen sind jetzt bei uns. (...) Ja, die anderen Systeme, die wir haben, was Anlagen, Auswertungen betrifft, sind zwar jetzt nicht direkt mit der Anlage übereinzulegen, sind aber trotzdem auch Teil der Anlage. Also die meisten Systeme sind eigentlich für uns auf die Anlage bezogen. Also nicht direkt in Verbindung zu bringen, also die Anlage wird trotzdem ohne die Systeme laufen, aber es dient halt der Auswertung. Aber die Office-Programme sind eigentlich generell unabhängig von den Anlagen.

91

[0:31:46.0] Martin Jobst: Jetzt hast du quasi gesagt, die sind ja schon verknüpft mit der Intelligenz, also KI ist ja da der Stichpunkt.

92

[0:31:51.0] IH-O-D: Genau.

93

Martin Jobst: Wird das schon flächendeckend einhergenommen oder ist das mehr so im Ausrollen und könnte dich das unterstützen bei deiner täglichen Arbeit?

94

[0:31:58.0] IH-O-D: Also unterstützen tut es mich bereits. Ob es weiter ausgerollt werden sollte, definitiv. Technisch könnte da einiges noch nachgeschärft werden, weil das oft sehr ungenau ist und sehr viel, sagen wir mal, sehr viel Grundwissen und Vorwissen benötigt, um da auf eine Lösung

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur									
..UK 1.2 Dokumentations-, Infc									
..UK 2.1 Systemkomplexität un									
..UK 3.5 Einfachheit und Intuit									
..UK 5.4 Entla									
..UK 5.2 Verbe									
..UK 4.1 Wahrç									
..UK 5.3 Steig									
..UK 3.1 Auton									
..UK 3.2 Wissr									
..UK 1.2 Dokur									
..UK 5.1 Zeiter									
..UK 2.3 Fehle									
..UK 4.2 Nutzi									
..UK 2.1 Syste									
..UK 2.2 Syste									

zu kommen. Und, wer das alles nutzt, instandhaltungstechnisch wahrscheinlich eher in die technische Sicht. Office-technisch kann jetzt nicht so viele Erfahrungswerte widerspiegeln. Denke ich eher, dass das bei den Kollegen bei Mails oder Aufgabenplaner oder sonstige Sachen, ja, in solchen Sachen genutzt wird.

95 [0:32:39.0] Martin Jobst: Also da steckt auf jeden Fall noch Potenzial drin, um das Ganze zu verbessern. Auf jeden Fall. Muss aber halt auch noch ein bisschen was von Programmseite passieren, damit das besser und einfacher zielgerichteter zu nutzen ist.

96 [0:32:48.0] IH-O-D: Auf jeden Fall, ja. Vielleicht auch Anwenderangebunden, dass selbst das System passt sich an deine Wortwahlen an, integriert sich an deine Anforderungen. (.)

97 [0:33:01.0] Martin Jobst: Okay. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Art digitalen Assistenten, haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet, der sich bei den Aufgaben unterstützt. Welche Aufgaben oder wo würde die am meisten bringen, wenn jetzt der alles könnte, was man sich vorstellen könnte? Wo würde die am meisten Benefit bringen?

98 [0:33:16.0] IH-O-D: Ja, generell gehen wir mal davon aus, es wäre eine größere Störung, die Störung eins zu eins in den Assistenten reinzuladen. Um dann schon mal auszuschließen, wie wir vorher schon mal geredet haben, haben wir so ein ähnliches Problem schon mal gehabt. (.) Und eventuell gleich mal ein paar Tipps zu geben, in welche Richtung könnte es gehen, um einen kleinen Denkansatz schon zu bekommen. Ob es dann der richtige ist, ist natürlich wieder dahingestellt. Bloß einfach als kleine Denkstütze. Was könnte es noch alles sein, in welche Richtung, habe jetzt ich noch nicht gedacht. So würde ich mir das schon gerne vorstellen.

99 [0:33:52.0] Martin Jobst: Also er würde quasi die Vorbereitung, wenn wir vorher mal über Vorbereitungen, bevor du in Anlage gehst, das würde dir Arbeit abnehmen und dann auch natürlich im Dokumentieren hinten raus. Also da würde dir quasi einige allgemeine Tätigkeiten sparen, wenn der allwissend wäre.

100 [0:34:07.0] IH-O-D: Genau, richtig. Wenn der zu 100 Prozent verlässlich wäre, könnte man die erste Zeit schon mal sparen, haben wir sowas ähnliches schon mal gehabt. Ohne mich da jetzt so den zehn Systeme durchzuwurschteln und zu schauen, wo wäre da was niedergeschrieben worden, ob wir in der Hinsicht schon mal das Problem gehabt haben. Und im Nachgang natürlich auch, um dementsprechend, wenn das Problem schon mal bestanden ist, den Folgeauftrag zu öffnen, wieder zu dokumentieren. oder halt auch Lösungsansätze zu schildern. (.)

101 [0:34:35.0] Martin Jobst: Du hast gesagt, wenn er

allumfassend wäre, welche Informationen bräuchte er, damit er allwissend wäre? Was müsste da für Zugänge er haben?

[0:34:43.0] IH-O-D: Also für mich wäre direkter Anlagenzugang in dem Fall notwendig. Das heißt, ich könnte auf der Anlage einen Assistenten starten, der Zugriff hat auf meine Visualisierung, wo ich den Störtext dann copy-paste reinlade und am besten über den Anlagenzustand informiert ist, um dann schnell an eine Lösung zu kommen. Damit ein Assistent die Störung, ich sage mal, allein behebt, sehe ich eher unwahrscheinlich, weil es halt doch zu komplex ist in der Steuerungstechnik und im Anlagenbau, dass sich solche Fehler ohne menschliche Intelligenz beheben lassen. Das sehe ich auf jeden Fall so, dass das... (.)

[0:35:32.0] Martin Jobst: Also er müsste auf die Anlage komplett zugreifen können. Muss er auch auf eure, das mal von der Wissensdatenbank oder Stördatenbank, sollte da auch Zugriff drauf kriegen?

[0:35:39.0] IH-O-D: Das auf jeden Fall, ja. Das sollte, wenn dann ein gekoppeltes System sein, dass es halt ein System ist.

[0:35:44.0] Martin Jobst: Okay, perfekt, danke. Wir haben jetzt ganz allgemein schon ganz, ganz viel über digitale Systeme und Unterstützung geredet. Wo wird das Ganze oder wo stört das Ganze eher und führt zu mehr Aufwand als weniger Aufwand? Gibt es da, du hast da schon doppelte Buchführung und sowas ein bisschen genannt? (..)

[0:36:08.0] IH-O-D: Ja, stören tut es, wenn man die Systeme versucht, für, also nennen es mal so, für ein System, wieder ein System zu erfinden, wo es eigentlich schon ein bestehendes, gutes System gegeben hat. In dem Fall versucht man oft in der Firma, sich die Systeme selbst zu bauen. Das heißt, ein gutes System, das von draußen kommt, abzuschaffen und Firmen ein eigenes System zu integrieren, aber dabei öfters mal erst den Rückschritt macht. Und das ist dann schon sehr mühsam.

[0:36:43.0] Martin Jobst: Also ich höre, es wäre quasi einfacher, wenn man die Systeme ein bisschen zusammenlegt, lieber ein großes System als diese ganz vielen kleinen Untersysteme.

[0:36:52.0] IH-O-D: Genau.

[0:36:55.0] Martin Jobst: Okay. Zum letzten großen Block, der Block heißt Akzeptanz und Einführbedingungen. (..) Wenn Sie an ein neues digitales Tool denken, haben wir jetzt schon viel darüber geredet, vielleicht ein bisschen verschlankt, um ein neues Tool zu entwickeln, (.) die in der Vergangenheit eingeführt wurden, was hat dazu beigetragen, dass Sie das lieber genutzt haben und was, dass Sie das eher nicht so gern genutzt haben? Also was muss passieren, dass das Tool dir Spaß macht, dass du es in deinem Alltag integrierst und was ist eher gegenteilig?

..UK 4.2 Nutzungsbarri		110
..UK 2.1 Systemkompl		
..UK 5.1 Zeitersparnis		
..UK 1.2 Dokumentatio		
..UK 3.5 Einfachheit u		
..UK 5.3 Steigerung dr		
..UK 4.1 Wahrgenom		
..UK 5.2 Verbesserte \		
..UK 5.4 Entlastung ur		
..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienbr		115
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-Nt		116
..UK 4.4 Einführungsbegleitung dur		118
..UK 2.1 Systemkomplexität und Bec		
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeiter		

[0:37:21.0] IH-O-D: Also für mich ist absolut das Wichtigste Übersichtlichkeit. Wenn für mich ein Tool, ich nenne es mal eine Website, wenn ich auf eine Website drauf schaue und die schon so überladen, dass ich eigentlich schon gar nicht weiß, wo ich jetzt überhaupt das Suchfenster finde für die jeweilige Suchfunktion, dann ist das für mich schon gescheitert. Also das System baut für mich auf, dass ich sage, okay, Übersichtlichkeit definitiv, die Lösungsansätze eventuell in gewissen Stichpunkten, wenn es um Störauswertung geht, vielleicht ein bisschen gegliedert, wo ich sage, ich tue es anlagenspezifisch ein bisschen föltern. Und dann halt natürlich auch die Erfahrung damit, das kommt natürlich dann erst, wenn ich das Tool benutze, wie viel Prozent Auswertung hat man das jetzt gebracht? In dem Fall habe ich die Störung an einer größeren Anlage, bin ich mit dem System jetzt jetzt schneller, gefühlt schneller auf eine Lösung gekommen? In dem Fall würde ich dann das System dann auch für gut befinden, das heißt aber erst nach dem Testen.

[0:38:15.0] Martin Jobst: Also das heißt quasi, der Output muss gut sein von dem System.

[0:38:22.0] IH-O-D: Genau, der Output muss gut sein.

[0:38:25.0] Martin Jobst: Also es bringt jetzt nichts, wenn der Chef sagt, wir müssen das System unbedingt nutzen, aber das verlangsamt uns, sondern du wirst wirklich, dass hinten was rauskommt.

[0:38:33.0] IH-O-D: Genau. (.)

[0:38:35.0] Martin Jobst: Okay, was dich eher abschreckt, quasi wenn es unübersichtlich ist, das schreckt dich einfach im ersten Blick schon mal ab.

[0:38:43.0] IH-O-D: Definitiv, ja. (.)

[0:38:46.0] Martin Jobst: Was müsste bei der Einführung eines neuen digitalen Hilfsmittels unbedingt passieren, damit es im Alltag du wirklich, wirklich nutzt? Also da meine ich jetzt, du hast vorher gesagt, es muss übersichtlich sein, aber wie muss dieser Einführungsprozess sein? (.) Einfach dir hinschmissen und finde dich mal zurecht oder sollte da im Vorgang irgendwie irgendwas passieren, dass du ein bisschen da mitgenommen wirst oder vielleicht da eingebunden wirst?

[0:39:06.0] IH-O-D: In dem Fall müsste es fachspezifischer ablaufen, weil wenn es zugeschnitten werden soll auf alle Mitarbeiter im Betrieb, macht es eigentlich wenig Sinn. Man sollte vielleicht das System, es sollte ein System sein, aber das System sollte ich eventuell nochmal untergliedern können, für was würde ich das System jetzt nutzen? Eher Office, eher technisch, das heißt, ich stelle mir das so vor, ich will das System, wo ich reingehe, dann gebe ich mich als Steuerungstechniker aus. In dem Fall vielleicht Anmeldung mit der separaten Integrationsnummer. Dann weiß das System in

dem Fall, okay, IH-O-D ist Steuerungstechniker, Bereich Cockpitfertigung, hat sich angemeldet und dann passt sich aus meiner Sicht die Logik des ganzen Systems auf eine Technikbrille an. Das heißt, es werden die Fragen schon mal technisch aufgefasst und auch die Antworten technisch ausgegeben.

[0:40:05.0] Martin Jobst: Also es müsste auf dich technisch zugeschnitten sein, du willst gar nicht das Außenrum sehen, du willst nur deine Brille haben, du willst das sehen, was für dich relevant ist.

[0:40:12.0] IH-O-D: Wenn ich jetzt eine technische Suche verlange und nicht außerhalb von den technischen Suchen, also am besten wäre eventuell ein Gastprofil, wo ich meine alltäglichen Fragen reinstellen kann, weil ich habe ja nicht bloß technische Fragen, ein Gastprofil. Oder dann halt einfach separat, um das System zu schärfen, ein Steuerungstechnikprofil erstellen, wo ich dann sage, okay, jetzt geht es eher ins Eingemachte, das heißt, Codes, Programme, anlagenspezifische Störungen auswerten. (..)

[0:40:43.0] Martin Jobst: Sehr gut, dann kommen wir zum Abschluss, zur letzten Frage. Wenn du an deinen Arbeitsalltag denkst, wo wäre für dich persönlich die größte Entlastung möglich und womit sollte man aus deiner Sicht anfangen? Also wo wäre der erste Punkt, wo man starten könnte, um diese ganzen allgemeinen Tätigkeiten mal deutlich zu reduzieren?

[0:41:02.0] IH-O-D: Ja, Punkt eins, wo wir jetzt eh schon die ganze Zeit drüber geredet haben, ist die Systeme zusammenzufassen und übersichtlicher zu machen, definitiv. (.) Die Meldekettchen zu reduzieren, oft schneller auf die jeweilige Stelle zu kommen, um Zeit zu sparen. Öfters mal die Datenaufbereitung hinzu hinterfragen, was ist mein Kosten-Nutzen-Faktor? Das heißt, ist es wert, dass ich jetzt seit x Stunden investiere, um Systeme zu pflegen und up-to-date zu halten? Was kommt unterm Strich dafür raus? Was haben wir noch? Ja, oft auch, was jetzt in unserem Fall ist, die Security-Anforderungen. Was natürlich auch, weil Schutz, der beste Schutz ist natürlich normal, also, der beste Schutz ist natürlich der beste Schutz, sagen wir es mal so, ist ein bisschen blöd umschrieben jetzt halt, besser als kein Schutz. Aber wenn der Schutz irgendwann mal so stark greift, damit es eher ein Hindernis für die eigene Arbeit ist und unübersichtlich wird, würde ich mir oft wünschen, dass das ein bisschen konkretisierter wird, um das ein bisschen so für die eigene Arbeit ein bisschen durchschaubarer zu machen, um schneller ans Ziel zu kommen, sei es Installationen oder sonstige Sachen, wo nicht ständig von anderen Systemen blockiert wird.

[0:42:18.0] Martin Jobst: Also da höre ich raus, dass eure Richtlinien euch manchmal eher ausbremsen als voranbringen.

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bec

..UK 4.4 Einführungsbegleitung dur

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeiter

..UK 3.4 Systemi

..UK 2.1 Systemk

..UK 2.2 Systemf

..UK 4.1 Wahrger

..UK 2.4 Koordin

..UK 5.1 Zeitersp

..UK 3.5 Einfach

..UK 5.3 Steigeru

..UK 4.2 Nutzung

..UK 1.2 Dokume

..UK 2.1 Systemk

..UK 4.3 Technol

..UK 1.4 Qualifizi

119

120

121

122

123

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-Nutzun
..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- und M
..UK 4.3 Technologieskepsis und Kontrollbede
..UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliance-Auf

124

[0:42:23.0] IH-O-D: Ja, auf jeden Fall.

125

[0:42:25.0] Martin Jobst: Okay. Sehr gut. Dann gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, das aus deiner Sicht zu diesem Thema wichtig wäre? Oder haben wir noch irgendwas nicht betrachtet?

126

[0:42:33.0] IH-O-D: Ich denke, anlagenspezifisch haben wir ziemlich viel abgegriffen. Office-technisch kann ich da nicht so viel Informationen mitteilen. (..) Und was Instandhaltungstechnisch betrifft, haben wir eigentlich auch ziemlich viel abgerufen. Ich denke, ich habe keine Fragen mehr informationstechnisch, was von mir eigentlich alles so weit, was ich weiß, bekommen.

127

[0:42:53.0] Martin Jobst: Super. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und für deine offene Einschätzung. Die Perspektive ist mir sehr wertvoll für meine Untersuchung. Ich werde das einfließen lassen. Vielen Dank. Danke.